

O‘ZBEK TILINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA OLDIMIZDA TURGAN VAZIFALAR TO‘G‘RISIDA

*Sobirov Abdulhay Shukurovich,
filologiya fanlari doktori, professor,
Andijon davlat universiteti, Andijon, O‘zbekiston
sobirov195715@ gmail.ru
+99890-547-78-57*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336120>

Abstrakt. *Maqolada dunyo tillari tizimida o‘zbek tilining tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Turli sohalarga oid terminologik tizimlarda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, fizika, kimyo, tarix, filologiya fanlariga kirib kelayotgan terminlar, ularni o‘zlashish qonuniyatlari, bu boradagi yutuq va kamchiliklar haqida gapirilgan, yangi o‘zlashgan terminlarga izohlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *taraqqiyot, globallashuv, ilm-fan, texnika rivoji, til, milliy til, jamiyat, termin, milliy terminologiya, kalkalash, so‘z boyligi, sohaviy leksika.*

Abstrakt. *The article considers the role of the Uzbek language in the system of world languages. Discuss the changes taking place in the terminological systems of various fields, the terms included in the sciences of physics, chemistry, history and philology, the patterns of their acquisition, achievements and shortcomings in this regard, as well as comments on the newly acquired terms.*

Key words: *development, globalization, science, technology development, language, national language, society, term, national terminology, spelling, vocabulary, sectoral vocabulary.*

Bugungi global dunyo barcha davlatlar va milliy tillarning rivoji uchun bir tomondan keng imkoniyatlar eshigini ochib bergani holda, ikkinchi tomondan ularning taraqqiyot yo‘llariga o‘ziga jiddiy to‘siqlarni qo‘ymoqda. O‘z kelajagi ustida astoydil bosh qotirmayotgan davlatlar va xalqlar boshiga milliy tillarini boy berib qo‘yishdek ulkan xavf soya tashlab turibdi.

7000 dan ortiq tillar orasida qadim va boy, uslubiy, ilmiy, rasmiy, badiiy jihatdan rang-barang bo‘lgan o‘zbek tilining alohida o‘rni bor. O‘zbek tili nufuz jihatidan dunyoda 34-o‘rinda turadi va 50 milliondan ortiq so‘zlashuvchilarga ega. Ona tilimiz noyob tarixiy manbalariga, qadimiy qo‘lyozmalariga boy. Boshqa tillarda sanoqli va bitta tilda yozilgan manbalarga duch kelinsa, biz avesto, o‘rxun-enasoy, oromiy, kushon, so‘g‘d, xorazm, eski o‘zbek yozuvlarida bitilgan behisob qimmatli manbalarga egamiz. Alohida ta’kidlash lozimki, qanchalik boy va qadimiy yozma yodgorliklarga ega bo‘lmaylik, bugungi shiddatli va tezkor zamonda ona tilimiz taqdiri eng keskin muammolardan biriga aylanib bormoqda. Uning mamlakatimiz va xalqaro maydondagi nufuzini yaxshilash masalasi umummilliy masalaga aylangan. Dunyoning siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy va madaniy qiyofasi o‘zgargani sari ularga mos ravishda milliy tillarning holati ham turlanib bormoqda.

O‘zbek tilining har jihatdan nufuzini yaxshilash maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoev tomonidan keyingi yillarda olmasumul ishlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-sonli, 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmonlari; “2020-2030 yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish Konsepsiyasi” o‘zbek tilining taraqqiyot yo‘llarini belgilab berishda dasturulamal vazifasini bajarmoqda.

Keyingi 5-6 yil ichida o‘zbek tilining mavqeini mustahkamlash yo‘lida ko‘p ishlar amalga oshirildi, ammo til siyosatida muammolar yetrlicha. Eng katta muammolardan birini tilimizdagi o‘zlashma so‘zlar masalasi tashkil etadi. Bugun jahondagi axborotlar oqimining сезиларли

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

ЫИСМИНИ qamrab olgan ingliz tili o‘zbek tili bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqaga kirishmoqda. Buning natijasida siyosat, iqtisodiyot, moliya va kredit, diplomatiya, sport sohalariga oid yuzlab leksik birliklar o‘zbek tiliga jadal kirib kelmoqda. Ayniqsa, davlat boshqaruvi, sud, moliya va kredit, ta‘lim, sport, inofomatika, meditsina, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kabi aniq fanlarga oid terminologik sistemalarda inqilobiy jarayonlar kechmoqda.

Yaqinda kundalik hayotimizda faol qo‘llanayotgan 40ta atamaning o‘zbek tiliga tarjimasi bo‘yicha takliflar e‘lon qilindi. Ular ichida *avans- bo‘nak, aysberg – muztog‘, bodikamera – yonkamera, avtopilot – avtoboshqaruv, vnedorojnik -yo‘ltanlamas, diskussiya – bahs, munozara, dostavka – yetkazish, zona – hudud, karving – o‘ymabezak, lider – yo‘lboshchi, yetakchi, link – havola, motivatsiya – ruhlantirish, rag‘bat, navigator – yo‘llagich, portfolio – yig‘majild, parol – o‘ron, polik – to‘shama, smatr – aqlli, chellendj – chorlov, IT – axborot texnologiyalari*⁴⁸ kabi leksik birliklar bor.

Chuqur o‘ylab ko‘rish kerak. *Bo‘nak, muztog‘, yonkamera, bahs, munozara, yetkazish, hudud* kabi so‘zlar o‘rniga tushar, ammo allaqachon tilimizdan o‘rin olishga ulgurgan *karving, link, motivatsiya, navigator, portfolio, smatr, chellendj* singari leksemalar haqida shoshilinch hukm chiqarab bo‘lmaydi. Ular qatorida *aksiz, bankomat, birja, bloger, valyuta, veto, viza, dempingn, depozit, kompyuter, marotoriy, monitor, modernizatsiya, plastik karta, reyting, test, chat, charter* kabi son-sanoqsiz leksik birliklar borki, ularsiz kundalik nutqimizni tasavvur qilish qiyin.

Har bir tilga boshqa tillardan so‘z o‘zlashishi qonuniy hol, terminlarning aksriyati umuminsoniy qadriyatlarga ega va dunyoning barcha tillarida birxil tushunchani ifodalaydi. Ularni to‘g‘ridan to‘g‘ri qabul qilish umumiy til qoidalarga mos tushadi. To‘g‘ri kelmaganlarini *ijara* (arenda), *bagaj* (yuk), *shartnoma* (kontrakt), *lombard* (garovxonona), *kafolat* (garantiya), *sarmoya* (kapital) *tizim* (sistema) ko‘rinishida kalkalab yoki yarim kalkalab qabul qilish mumkin.

Biroq, o‘zbek tiliga yot bo‘lgan va kelajakda ham adabi tilimizga kirishi noaniq bo‘lgan *“Lola Burger”, “Evro Burger”, “Burger Drujba”, “Chig‘atoy House”, “Yevroremont”, “Stroyvektor”, Home BEKA, Vip market* kabi nomlar tarkibidagi *burger, evro, house, home, vip* singari so‘zlarni o‘zbek tilida zo‘rakii, noo‘rin qo‘llash amaliyotiga chek qo‘yish kerak. Dunyo o‘z taraqqiyoti yo‘lida jadal rivojlanib bormoqda. Globallashuv jarayonlari, ilm-fan integratsiyasi, texnikaning mo‘zizaviy rivoji jahonning bugungi manzarasini butunlay o‘zgartirib yubordi. Insoniyat o‘z taraqqiyotining yangi erasiga qadam qo‘ydi. Ilm-fan va texnika yutuqlari natijasida inson o‘zining ziddi sanalgan sun‘iy intellekti yaratishning uddasidan chiqdi. Bir tomondan olib qaraganimizda, bu shiddat bilan davom etayotgan taraqqiyot mevasiga o‘xshaydi, ammo uning ostida keng ko‘lamdagi aql bovar qilmas ijtimoiy va sun‘iy munosabatlar (lingvistik tafakkur va uning hosilasi) yotganini ko‘rishimiz mumkin. Muayyan tilda ravon so‘zlayotgan “robot”ni “gapirtirish”, boshqalarning savollariga “javob qaytartirish”, hatto “ma‘ruza yozdirish” uchun shu tilning ichki qurilishi, grammatikasi, uslublari va hokazolar haqida mukammal bilimga ega bo‘lish, bu bilimni axborot kommunikatsion texnologiyalari tizimiga olib kirish bugun ilg‘or millatlar uchun yangilik bo‘lmay qoldi. Ular allaqachon buning uddasidan chiqa oldi, ishlab chiqarish, ilm-fan, texnika sohalarida sun‘iy intellektdan foydalanish tajribasini yo‘lga qo‘ydi va sohaviy leksikani, ayniqsa, milliy terminologiyani “ipidan ignasigacha tadqiq etib”, filologik bosqichdan keyingi bosqichga – *gibrid tadqiqotlarga* o‘tib bo‘ldi. Bunga istagancha misol keltirishimiz mumkin. 2018-yilda A.N.Averkin, A.N.Pospelov, M.G.Gaaze-Rapoportlarning “Толковый словарь по искусственному интеллекту” (“Sun‘iy intellekt bo‘yicha izohli lug‘at”) chop etildi⁴⁹

Lug‘atga *validatsiya, varifikatsiya, kauzatsiya, lokutsiya, intellektual robot, domen* kabi terminlar kiritildi va mazkur terminlar rus tili lug‘at tarkibidan munosib o‘rin oldi.

Dunyoning boshqa yetakchi davlatlarida milliy tillar lug‘at tarkibining boyishi uchun keng imkoniyatlar ochib qo‘yilgan. Masalan, nemis tilida har besh yilda unga kirgan yangi so‘zlar,

⁴⁸ <https://onews.uz/yangiliklar/ozbek-tiliga-40-ta-soz-tarjimasi-kiritildi>.

⁴⁹ <http://raai.org/library/tolk/aivoc.html>.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

neologizmlar lug‘at shaklida nashr etiladi. Yaqinda nashr etilgan “DUDEN” (“Duden”) lug‘atidan 5000 ga yaqin so‘z o‘rin olgan. Uning ichida *Inshaaaloh* – Alloh xohlasa, *Postfaktish* – siyosiy va ijtimoiy muhokamalarda hissiyotlarning faktlardan ko‘proq ahamiyatga ega bo‘lishi, *Alkonsänger* – balkonda kuylovchi, *Maskentrottell* – burnini berkitmagan holda himoya niqobi taqqan odam, *Hamsterkauf* – vahimada oziq-ovqat zahiralash, *Anderthalbmetergesellschaft* – 1,5 metr masofaga amal qilishi lozim bo‘lgan jamiyat yoki «bir yarim metrlik jamiyat», *Coronamüde* – COVID-19dan toliqish, *Impfneid* – emlanganlarga hasad qilish.⁵⁰

Bunday xayrli jarayondan, lug‘at tarkibining yangi so‘zlar hisobiga muntazam boyib borishidan o‘zbek tili ham chetda emas. Keyingi yillarda tilimizga *barter*, *biznesmen*, *demping*, *diler*, *injiniring*, *grant*, *kliring*, *lizing*, *bonus*, *venchur*, *grant*, *demping*, *depozit*, *opcion*, *smart-karta*, *kovorking*, *brend*, *breeding*, *kopirayter*, *market*, *marketing*, *marketolog*, *press-reviz*, *promouter*, *konsalting*, *menejment*, *neyming*, *portfolio*, *sponsor*, *supervayzer*, *franchayzing*, *fors-major*, *xolding*, *impichment*, *konsensus*, *ombudsmen*, *vinchester*, *virtual*, *drayver*, *kasting*, *tyutor*, *realiti-shou*, *tok-shou*, *barbekyu*, *gamburger*, *gril*, *yogurt*, *ketchup*, *pitssa*, *popkorn*, *fast fud*, *fishburger*, *fri*, *xotdog*, *chizburger*, *chikenburger* kabi turli sohalarga oid *behisob* so‘zlar o‘zlashdi. Ularning har biri o‘z leksik ma’nosiga ega va muayyan sohalarda faol muomalada bo‘lmoqda.

Masalan, *kriptovalyuta* – raqamli valyuta turi; *xaker* – odatda, tegishli dasturlarni, kodlarni yaxshi biladigan va buni g‘arazli maqsadlarda qo‘llaydigan kiberjinoatchi; *pentesting* – tarmoqlarning yoki dasturlarning xavfsizligini tekshirib ko‘rish usuli. Shu ishni amalga oshiruvchi dasturchi *pentester* deb ataladi; *domen* – sayt nomi; *hosting* – bu sayt uchun ajratilgan joy bo‘lib, saytdagi ma’lumotlar (matn, rasm, fayllar va hokazo)ni o‘zida saqlaydi va h.k.

Global muammoga aylangan internet orqali minglab yangi atamalar o‘zbek tiliga suqilib kirib kelmoqda. Masalan, *ab’yuz* – internet orqali biron kimsaning sha’niga dog‘ tushirish; *bodipozitiv* – tashqi ko‘rinish asosida qabul qilish; *gazlayting* – ma’lumotni buzishga, insonni chalg‘itishga qaratilgan, ruhiy zo‘ravonlikning bir turi; *tulpa* – o‘z-o‘zini gipnoz qilish mahsuloti; xayoliy do‘st; *xarasment* – psixologik zo‘rovonlik va h.k. Bu kabi so‘zlarning cheki-chegarasi yo‘q.

Mazkur terminlar asosan ingliz va boshqa yevropa tillaridan kirib kelgan leksemalar va ular bildirgan ma’nolar biz uchun ba’zan “toshyong‘oq” bo‘lib qolmoqda. Misol uchun *kiber* so‘zini olib ko‘raylik. Mazkur so‘zning tilimizga o‘zlashish jarayoni oxiriga yetmasdan turib, sohalarda leksikasida u yordamida hosil qilingan *kibermashina*, *kiberhujum*, *kiberolam*, *kiberjinoatchi*, *kiberxavfsizlik*, *kiber-virus*, *kibersport* kabi yangi leksik birliklar paydo bo‘ldi. Mazkur leksik birliklarning aksariyati asl holatida yoki kalkalash yo‘li bilan tilimizga o‘zlashdi. O‘rni bilan keraklilari rasmiy hujjatlarda qayd etilmoqda. Bunga **kiberjinoatchilik** — axborotni egallash, uni o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta’minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig‘indisi; **kibermakon** — axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan virtual muhit; **kibertahdid** — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soluvchi shart-sharoitlar va omillar majmui; **kiberxavfsizlik** — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati; **kiberhujum** — kibermakonda apparat, apparat-dasturiy va dasturiy vositalardan foydalangan holda qasddan amalga oshiriladigan, kiberxavfsizlikka tahdid soladigan harakat kabi leksemalarni misol qilib olish mumkin⁵¹.

O‘zbek tilining kelajagini o‘ylaydigan bo‘lsak, biz faqat so‘z qabul qiluvchi, kalkalovchi til vakillari bo‘lib qolmasdan, yangilik yaratib, o‘sha yangilik bilan birga o‘zbekcha so‘zlarni boshqalarga uzatuvchi til vakillari maqomiga ham o‘tishimiz kerak. Tafakkur qilmasak, oldinga intilmasak, ilm-fan, texnika bilan “tillashib” o‘zbek tilining mashinaviy tilini yaratmasak, hozirgi tezkor globallashuv sharoitida zudlik bilan o‘zbek tilining jahon miqyosidagi o‘rni va nufuzini belgilab olmasak, shundo-o-q boshqa xalqlarga taqlidchi bo‘lib, ular erishgan yutuqlar

⁵⁰ <https://kun.uz/news/2017/08/07>.

⁵¹ <https://lex.uz/docs/5960604>.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

samarasidan muayyan to'lovlar evaziga foydalanib, ularga qulluq qilib yuraveramiz. Turgan gapki tilimiz ham ikkinchi toifadagi tillar qatoriga tushib ketadi.

Vaqtida e'tibor qilmasak, bu sohada yutqazib qo'yishimiz mumkin. Bu haqda millatimiz peshvolaridan biri Alixonto'ra Sog'uniyning ibratli bir o'giti bor: *"Qaysi bir millatning ona tili o'z hojatini o'tayolmay, boshqa yot tillar oldida mag'lubiyatga uchrab tiz bukar ekan, unday millat ko'p uzoqlamayoq, insoniy huquqlaridan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolg'izgina Vatanlaridan emas, balki butun borlig'i bilan tarix yuzidan yo'qolishga majbur bo'ladilar"*⁵².

Bir narsani aslo unutmashimiz kerak: taraqqiyot aslo kutib turmaydi. Tan olish kerak, lug'at boyligini saqlash, tadqiq etish, tartibga solish borasida ko'plab e'tiborga molik ishlar bajarildi va bu ish hozirda ham qizg'in davom etmoqda.

Rostini aytsak, dunyoda sof til bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Tillarning bir-birlariga ta'sir ko'rsatishi tabiiy hol. Ayniqsa, bu jarayon leksik sathda faol kechadi. Hamma gap ona tilini butunlay boy berib, boshqa tilda gapirishga o'tib ketmaslikda. Bunday taqdir o'zbek tilining boshidan ko'p marotaba o'tgan. Faqat xalqimizdagi cheksiz sabr-toqat, yuksak tafakkur, ona tiliga bo'lgan ulkan mehr-muhabbat tufayliga o'zbek tili asrlar sinovidan sog'-omon o'tib bizlargacha yetib keldi. Bugun yana biz uning taqdiri ustida jiddiy bosh qotirishimizga to'g'ri kelmoqda. Agar yuzaki yondashadigan bo'lsak, bugungi shiddatli davr o'zbek tilini yo'qolib borayotgan boshqa dunyo tillari kabi yo'qlik jari tomon surib ketishi mumkin. Shunga ko'ra hozirgi bosqichda har sohada bo'lgani kabi tilshunoslik sohasida ham tub burilishlar yasamog'imiz shart. Bu davr talabi, millat taqdiri, kelajak bilan bog'liq bosh masaladir. Bilamizki, buning uchun birinchi galda ichki va tashqi muhit, amaldagi jamiyat rahbariyati tomonidan beminnat ko'mak, tirgak, rag'bat kerak bo'ladi. Keyingi yillar ichida davlatimiz rahbari bu ishni a'lo darajada bajarib berdi.

Ilm-fan, texnikaning jadal sur'atlar bilan taraqqiy topishi, hayotimizga bozor iqtisodiyotining bosqichma-bosqich kirib kelishi, respublikamizda jahon infrastrukturasidagi uzluksiz ta'lim tizimi, diplomatiya, moliya, bank va kredit, soliq, auditorlik, menejmentlik, monitoring, marketing, mashinasozlik, samolyotsozlik kabi sohalarning paydo bo'lishi va taraqqiy topishi natijasida mustaqillik yillarida o'zbek tili lug'at sistemasining ichki va tashqi imkoniyatlarini to'la ishga solgan holda, til taraqqiyoti qonuniyatlari talabiga mos ravishda ona tilimizning erkin rivojlanishi uchun yangicha shart-sharoitlar yuzaga keldi⁵³

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ona tilimizni yanada taraqqiy ettirish uchun quyidagi vazifalarni zudlik bilan amalga oshirish zarur deb o'ylaymiz.

1. Tilimizning barcha sohalari bo'yicha amalda bo'lgan so'z va atamalarni, terminlarni yig'ish, ular ustida jiddiy ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish zarur. Bunda soha mutaxassislari bilan tilshunoslarning yakdilligini, birgalikda faoliyat olib borishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Chunki, biz terminlarning hozirgi holati, ularni o'rinli qo'llash, ayniqsa, o'zbek tilidagi muqobil variantlarini topish va iste'molga olib kirish bo'yicha yetarli tavsivalarni ishlab chiqmas ekanmiz, muayyan sohalarda, ayniqsa, aniq fanlarda terminlarni qo'llashda boshboshdoqchiliklar davom etaveradi, bir yoqlama xarakterdagi lug'atlar, ma'lumotnomalar, tezauruslar, qomuslar chop etilaveradi. Pirovard natijada ona tilining ta'siri zaiflashadi, o'z o'rnini chet tillariga bo'shatib beradi.

2. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini mamlakatimizda va xorijda yanada oshirish borasida keng ko'lamda amaliy ishlarni yo'lga qo'yishimiz, chet eldagi milliy madaniy markazlar, oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan o'zbekshunos, turkiyshunos olimlar bilan mustahkam aloqalarni yo'lga qo'yishimiz zamon talablariga aylandi. Biz tomondan tashabbus bo'lmasa, chetdagi olimlar nima qila oladi?

⁵² Алихонтўра Соғуний. Туркистон қайғуси. – Тошкент: Шарқ НМАК Бош таҳририяти, 1993. – 10-б.

⁵³ Ҳожиёв А. Мустақиллик шароитида ўзбек тили луғат таркибининг ривожланиш асослари// Ўзбек тили ва адабиёти. – 1994. –№ 1-2. – 20-б.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

3. O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi mavqeyini mustahkamlovchi me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishda davom etishimiz, barcha sohalar bo‘yicha zamonaviy lug‘atlar, tezauruslar, rubrikatorlar, klassifikatorlar, glossariylar, so‘zlashgichlar, konkondarzlarni zudlik bilan yaratishimiz zarur.

4. Tarixiy manbalar va shevalarimizda saqlanib qolgan til boyligimizni – bebaho xazinamizni xalqimizga yetkazishda davom etishimiz zarur.

5. Maktabgacha ta‘lim muassasalaridan tortib oliy ta‘limgacha ona tili o‘qitishni qayta ko‘rib chiqish, milliy an‘analar va xorijiy tajribalar asosida yo‘lga qo‘yish talab etiladi.

6. Eng muhimi, zamonga mos ravishda leksikografik ma‘lumotlarni avtomatlashtirish, ularni to‘plash va qayta ishlov berishda kompyuter texnologiyasidan unumli foydalanish, kompyuter lingvistikasini, korpus tilshunosligini yaratish, matn tahririni bajarish masalalariga alohida ahamiyat qaratish kerak.

7. Millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz qalbida ona tilimizga nisbatan milliy g‘urur, milliy iftixor tuyg‘ularini kuchaytirmasak, ulardan ayrimlari xorijiy tillarni o‘zbek tilidan ustuvor deb bilishda davom etaveradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘zbek tili dunyodagi eng boy va teran tarixiy ildizlarga ega bo‘lgan qadim tillardan biridir. O‘zbek tili davlat va kundalik muomala-munosabat tili sifatida iste‘molga doim yaroqli bo‘lishi shart. Uning ichki va tashqi imkoniyatlari cheksiz va mislsizdir. Undan o‘rinli foydalanish, ona tilining sofliqi, tabiiyligi uchun kurashish, davlat tili me‘yorlariga har on, har soniyada to‘liq rioya qilish, boshqalardan ham buni talab etish, o‘zbek tilining go‘zalligini va tarovatini saqlab qolish barchamizning bizni oq yuvib, oq tarab o‘stirgan, voyaga yetkazgan ona yurt, ONA TILI oldidagi sharaflari va ayni chog‘da muqaddas burchimizdir.

Adabiyotlar

1. Алихонтўра Соғуний. Туркистон қайғуси. – Тошкент: Шарқ НМАК Бош таҳририяти, 1993. – 10-б.

2. Ҳожиёв А. Мустақиллик шароитида ўзбек тили луғат таркибининг ривожланиш асослари// Ўзбек тили ва адабиёти. – 1994. –№ 1-2. – 20-б.

3. <https://onews.uz/yangiliklar/ozbek-tiliga-40-ta-soz-tarjimasi-kiritildi>.

4. <http://raai.org/library/tolk/aivoc.html>.

5. <https://kun.uz/news/2017/08/07>.

6. <https://lex.uz/docs/5960604>.